

Reporte Semanal do Bitcoin

13/03/2022
Vol. 1, N.º. 2/ 2022
ISSN 2764-5452.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 2/ 2022.

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

02

Bitcoin é opção à crise?

A invasão à Ucrânia, por parte da Rússia, continua e os mercados ficam mais apreensivos com a duração e o desfecho que deva ter. Dentre as muitas preocupações está o confisco de recursos financeiros por parte do governo Russo, a inflação mundial pelo aumento dos preços das commodities, principalmente dos fertilizantes e do petróleo. Esse cenário provoca apreensão e instabilidade nos investidores. Por outro lado, apesar do preço do Bitcoin ser impactado por esse clima, a moeda digital tem se tornado em uma opção interessante para quem visualiza que esta possa se diferenciar dos ativos financeiros tradicionais em médio e longo prazos.

"O BITCOIN, APESAR DE SOFRER A MESMA INFLUÊNCIA NEGATIVA DOS ATIVOS FINANCEIROS TRADICIONAIS, EM MÉDIO PRAZO PODE-SE DIFERENCIAR DOS OUTROS ATIVOS E SE CONSTITUIR EM UMA OPÇÃO VIÁVEL DE INVESTIMENTO MAIOR".

No domingo 13 de março, a tensão atingiu um nível elevado já que tropas Russas bombardearam uma cidade próxima a Polônia (25 km), na região de Lviv. O problema é que a Polônia faz parte da OTAN e, o presidente americano, John Biden, alertou que haveria retaliação se um membro do bloco fosse atingido. Esta semana será decisiva para analisar os próximos passos deste conflito.

Regulamentação de aceitação

Na semana que passou, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva sobre criptoativos, chamada "Ordem Executiva de Garantia de Inovação Responsável em Ativos Digitais". O documento apresenta como o governo americano irá tratar de assuntos ligados a criptoativos, moeda digital emitida por banco central (CBDC), formas de proteção ao consumidor e à economia global, entre outros. O interessante é que o documento, que indica a visão da Casa Branca sobre a indústria de criptoativos, foi esperado por muito tempo. Isto é um grande avanço para o mercado cripto porque é uma forma de aceitação das criptomoedas por parte da maior economia do planeta. "É melhor aceitar do que banir". Um grande avanço para o ecossistema.

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
-16.7%	12.18%	N/A	-4.52%									
14.37%	36.41%	30.11%	-1.78%	-35.38%	-6.09%	18.63%	13.42%	-7.02%	39.9%	-7.22%	-18.75%	76.6%
29.91%	-8.62%	-24.94%	34.56%	9.57%	-3.38%	24.06%	2.74%	-7.46%	28.04%	42.77%	46.97%	174.2
-7.34%	11.04%	7.49%	29.7%	60.85%	26.41%	-6.81%	-4.84%	-13.65%	10.48%	-17.55%	-4.64%	91.14
-25.88%	0.67%	-32.86%	33.25%	-18.85%	-14.71%	20.79%	-9%	-5.67%	-4.06%	-36.54%	-8.18%	-101.0
0.22%	23.18%	-9.26%	25.28%	70.38%	7.7%	16.23%	64.23%	-7.91%	47.94%	54.18%	39.25%	331.4
-13.98%	17.95%	-4.71%	7.91%	17.92%	26.68%	-7.19%	-7.72%	5.97%	14.89%	6.27%	29.75%	93.74
-31.34%	16.27%	-3.9%	-3.43%	2.52%	14.91%	7.42%	-13.12%	2.82%	31.92%	21.44%	13.75%	48.22
16.49%	-38.87%	-22.53%	0.22%	40.9%	1.15%	-7.18%	-18.28%	-19.43%	-12.96%	10.97%	-15.12%	-64.64
51.07%	63.55%	178.7%	49.66%	-7.48%	-24.31%	8.92%	32.76%	0.64%	48.82%	470.94%	-33.15%	840.1
16.1%	-11.31%	0%	0%	4.65%	29.15%	39.76%	8.66%	22.05%	-9.68%	12.23%	7.48%	119.0
73.33%	65.38%	-8.77%	346.09%	149.71%	84.21%	-17.08%	-38.58%	-37.32%	-36.77%	-8.62%	58.92%	630.5
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	210.99%	0%	44.09%	255.0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106.25%	187.83%	109.33%	521.46%	289.75%	141.72%	97.55%	24.27%	-66.98%	369.51%	548.87%	160.37%	2489.

Um site legal para acompanhar a variação do preço do Bitcoin por mês, desde 2008 até a atualidade é o Bitcoin Monthly Return:

<https://www.bitcoinmonthlyreturn.com/>

Analise e tire suas próprias conclusões sobre o preço e a possibilidade de aumento.

Bitcoin

SITUAÇÃO DO BTC GRÁFICO DIÁRIO

- Durante a semana que passou cumprimos a previsão do informativo anterior.
- No gráfico acima, as setas pretas podemos encontrar um suporte duplo 610, batemos neste suporte a bastante semanas, este é um suporte realmente difícil de ser rompido, por isto que vinha alertando sobre ele;
- Continuamos com convergência entre preço e ROCK's, isto indica perda de força vendedora justamente sobre um suporte muito forte.
- Durante esta semana o preço deveria ter ido aos topos anteriores, pelo menos esta era a previsão, infelizmente isto não ocorreu.
- Continuamos em uma área de consolidação, o que provoca restrição a aquisições.
- As dia setas verdes são agora os pontos mais importantes a ser vencidos, na verdade já estávamos nesta situação, apenas a cada semana a área fica mais restrita pois as médias se aproximam..
- O formato dos candles, Continua sendo interessante no diário.
- Ainda estamos sem cruzamento das mimas 17 (lilás) e 34 (Ciano). Enquanto isto não acontecer, não teremos certeza de uma inversão, esta é uma variável bem específica e muito importante, um dos motivos que havíamos previsto que teríamos mais um teste de fundo.

A probabilidade continua sendo a mesma como no documento da semana anterior, o cenário pouco mudou.

Bitcoin

SITUAÇÃO DO BTC GRÁFICO SEMANAL

- Gráfico semanal Imagem Idêntica às semanas anteriores, com candle parecido com a semana anterior, isto confirma pouca mudança no cenário, ou seja, continuamos em nossa consolidação.
- O preço deve se manter acima da linha vermelha traçada para continuarmos acreditando na subida do preço.

Faça nossos cursos

No dia 19 de março teremos o curso Análise Gráfica para Ativos Financeiros. Serve para analisar qualquer ativo, desde ações até criptomoedas.
Não percam!

**ANÁLISE GRÁFICA PARA
ATIVOS FINANCEIROS
(DE AÇÕES A CRIPTOMOEDAS)**

19 de Março de 2022

cursos.amauta.com.br

The background of the flyer features a dark blue globe with a grid of dots, overlaid with a red dashed trend line and a green dashed trend line. Below the globe is a candlestick chart with green and red bars, and numerical values like 2,000, 4,000, 121,000, 3.80, 120.05, and 3.80 are visible.

Faça nossos cursos

Oportunidades em Renda Fixa: Onde investir hoje com segurança e ótima rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

09 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
23 DE ABRIL DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**APRENDA A MINERAR E A
MONTAR UMA ESTAÇÃO
BÁSICA DE MINERAÇÃO
DE CRIPTOMOEDAS.**

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CRIPTONIZE SEU NEGÓCIO

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Quer ser um dos **primeiros** negócios a aceitar **criptomoedas**? A **Amauta** te assessora para entrar nesse **novo mundo**.

CONTATE-NOS PARA SABER MAIS

 41 99973-7032

 contato@amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL